

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Turkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildirimler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirimlerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirimlere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirimlerinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندا بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د.إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية

د.إلهام شيلي

أستاذة محاضرة أ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 20 أوث 1955 سكيكدة - دولة الجزائر-

الملخص:

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورات وتغيرات مست جميع أنحاء العالم، وكانت هذه التغيرات خاصة بالمناخ والبيئة. أثرت هذه التغيرات على تحقيق التقدم والازدهار للبلدان. ووفقا لهذا هدفت الدراسة إلى إبراز سبل تحقيق التنمية المستدامة وأليات استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة المياه...الخ. وفي هذا الصدد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، لإبراز اهم المفاهيم الحديثة الخاصة بالتنمية المستدامة وكذا أنواع الطاقة المتجددة وكيفية استخدامها بدلا من الطاقة الغير متجددة. توصلت الدراسة أن مفهوم التنمية المستدامة لاقى قبول عند جميع البلدان والمؤسسات بشكل خاص، ووفقا للاستراتيجية السعودية الجديدة للطاقة المتجددة، فقد تم استخدام الطاقة المتجددة الشمسية لعام 2023 من 5,9 جيجاوات إلى 20 جيجاوات، بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة من 9,5 جيجاوات إلى 27,3 جيجاوات بشكل عام بحلول 2023.

الكلمات المفتاحية: الطاقة، الطاقة المتجددة، التنمية، التنمية المستدامة، المملكة العربية السعودية.

Abstract:

Recently, the world has witnessed developments and changes that have affected all parts of the world, and these changes were specific to climate and the environment. These changes affected the progress and prosperity of countries. According to this, the study aimed to highlight ways to achieve sustainable development and mechanisms for using renewable energies such as solar energy, water energy, etc. In this regard, the descriptive and analytical approach was relied upon to highlight the most important modern concepts related to sustainable development, as well as the types of renewable energy and how to use them instead of non-renewable energy.

The study found that the concept of sustainable development has been accepted by all countries and institutions in particular, and according to the new Saudi strategy for renewable energy, solar renewable energy has been used for the year 2023 from 5.9 gigawatts to 20 gigawatts, with the aim of modifying renewable energy sources from 9.5 gigawatts. To 27.3 GW overall by 2023.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Keywords: energy, renewable energy, development, sustainable development, Kingdom of Saudi Arabia.

مقدمة:

يتوجه العالم في الوقت الحالي إلى البحث عن سبل أكثر حداثة توفر أرباح وتتناسل مع متطلبات العصر، مع مواعاة الجوانب البيئية. ومن بين المواضيع التي شغلت العديد من الدول هو موضوع الطاقة وخصوصا الطاقات المتجددة ومدى توفيرها واستعمالها في العديد من المجالات والبدايل لتلبية حاجيات المجتمع. وتعد من القضايا التي خصصت لها الأوليات في جميع انحاء العالم، على اعتبار أنها قطاع حيوي مهم ويعمل على تفعيل التنمية في جميع الجوانب من اجتماعية واقتصادية وبيئية. فالطاقات المتجددة في وقتنا الحالي تعمل على تحقيق الاستدامة كونها تعمل على خلق التوازن البيئي والنمو المستدام وتوفير حاجيات الأجيال المستقبلية.

وعلى هذا الأساس فإن العديد من الدول العربية اتجهت إلى الانتقال من الطاقات الغير متجددة إلى الطاقات المتجددة التي تلي الحاجات الأساسية، وتضمن الاستمرار والاستقرار الدائم، ومن بين الدول التي عملت على تفعيل الطاقات المتجددة دول الخليج، وبالتحديد دولة المملكة العربية السعودية. تعتبر دولة المملكة العربية السعودية من الدول التي لها محور في ورقتنا البحثية، فهي تسعى إلى النهوض بقطاعها الاقتصادية ومواردها وتستثمرها أفضل استثمار، بشكل يضمن لها التنمية والنمو، ويحقق الرفاه الاجتماعي.

• إشكالية الدراسة:

وعليه من خلال ما سبق يمكن أن نطرح التساؤل الرئيسي التالي:

فما يتمثل واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية؟

من خلال التساؤل التالي نقوم بطرح الأسئلة الفرعية التالية:

- ماهي اهم الجوانب النظرية للطاقات المتجددة؟
- ماهي اهم ابعاد التنمية المستدامة؟
- كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحقق التنمية المستدامة؟
- ماهي اهم أشكال مصادر الطاقات المتجددة بالمملكة العربية السعودية؟

• فرضيات الدراسة:

من خلال التساؤل الرئيسي وللإجابة عليه نقوم بصياغة الفرضية الرئيسية التالية:

هناك اعتماد كبير على الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية

من خلال الفرضية الرئيسية نقوم بوضع الفرضيات الفرعية التالية:

- هناك العديد من الجوانب النظرية لموضوع الطاقات المتجددة؛

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- تشمل التنمية المستدامة ثلاث أبعاد رئيسية: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي؛
- تمتلك المملكة العربية السعودية رؤيا 2030 من أجل تبني أهداف التنمية المستدامة وتفعيلها؛
- هناك العديد من مصادر الطاقات المتجددة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية من أهمها الطاقات الشمسية.

● أهمية وأهداف الدراسة:

يكتسب موضوع الطاقات المتجددة موضوع أهمية كبيرة لدى الباحثين والمفكرين عبر عصور زمنية مختلفة، كما يعد من المفاهيم المتطورة الحديثة التي تلعب دورا هاما في تحسين وتنمية الاقتصاد للدول.

ولموضوع الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة العديد من الأهداف التي نحاول ابرازها في هذه الدراسة أهمها:

- تسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بالطاقات المتجددة والتنمية المستدامة؛
- الإلمام بمواضيع المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامة؛
- التعرف لمختلف أشكال التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية؛
- توضيح أهم مصادر الطاقات المتجددة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

I. الإطار النظري للدراسة:

من خلال هذا الإطار نحاول تسليط الضوء على مختلف الجوانب النظرية لموضوع الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والتعرف على جميع مكوناتها وعناصرها وأيضا اهم الأدوار الذي تلعبها الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

أولا: مدخل مفاهيمي حول الطاقات المتجددة:

يعد موضوع الطاقات المتجددة من المواضيع التي شغلت بال العديد من الباحثين، كونها من الطاقات التي يتزايد الطلب عليها كل يوم، فهي طاقة صديقة للبيئة وتعمل على دعم الاستدامة كونها من مصادر طبيعية ناضبة. ولهذا نتعرض في هذا الجانب إلى مفهوم الطاقات المتجددة وأهم مصادرها.

1. مفهوم الطاقة المتجددة:

بسبب شمولية مفهوم الطاقة وتعدد أشكالها، يكون من الصعب إيجاد تعريفا واحدا محددا ووافيا لها. فالطاقة موجودة داخل أجسامنا ومن حولنا، وفي السماء وعلى سطح الأرض وفي باطنها. كما أنها منتشرة في كل مكان ومصاحبة لكل شيء، فهي موجودة داخل أجسام كل الكائنات الحية والمسؤولة عن مظهرها الحيوي والفيزيائي. نحن لا نرى الطاقة بأعيننا ولكنها تظهر فقط عند بذل الشغل أو القيام بنشاط. كما أن الطاقة موجودة أيضا في داخل المواد غير الحية، فهي المسؤولة عن ترابط مكونات المادة معا، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية او حتى بلازما. يمكن للمرء الجزم بيقين أنه لا يوجد شيء يخلو من الطاقة.

معظم القواميس العلمية تعرف الطاقة بأنها: "القدرة على القيام بالشغل او بذل شغل"، وهذا بمعنى أن الطاقة مفهوم أكثر تجريدا من الشغل نفسه. بالطبع، هذا التعريف صحيحا لكنه غير كامل فالشغل هو بالتأكيد مظهر هام للطاقة؛ وفي الواقع، الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر دخلت مرحلة كاملة عندما تحققت اختراقات في تحويل أشكال الطاقة الأخرى إلى شغل. لكن الشغل ليس هو الشكل الوحيد للموس

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

للطاقة، فالحرارة هي شكل مهم آخر من أشكال الطاقة. يتم بذل الكثير من الجهد والتكاليف من قبل المجتمع لخفض أو للتخلص من الحرارة من منازلنا ومكاتبنا في الصيف والتزود بها في الشتاء. وتشير معظم قواميس المصطلحات إلى عام 1599 كتاريخ لأقدم استخدام مسجل لمصطلح الطاقة باللغة الإنجليزية Energy. (مصطفى، 2020، الصفحات 7-8)

تعرف وكالة الطاقة الدولية IAE الطاقات المتجددة بأنها "التي تتشكل من مصادر الطاقة الناتجة من مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح التي تتجدد فيها بوتيرة أعلى من وتيرة استهلاكها". حيث يقصد بالطاقات المتجددة تلك الطاقات المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد والتي لا يمكن أن تنفذ وتميز بأنها أبدية وصديقة للبيئة، وهي بذلك على خلاف الطاقات غير المتجددة الموجودة غالباً في مخزون جامد في الأرض لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد تدخل الإنسان لإخراجها، كما أن مصادر الطاقات المتجددة تختلف كلياً عن الثورة البترولية ذلك بأنها لا تخلف آثار سلبية على البيئة على عكس ما يخلفه البترول عند احتراقه". كما تعرف أيضاً على أنها الكهرباء التي يتم توليدها من الشمس والرياح، الكتلة الحيوية، الحرارة الجوفية، والمائية، وكذلك الوقود الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة". (روايقية، 2018-2019، صفحة 105)

يمكن استخلاص أنها الطاقة التي تستمد من مصادر طبيعية تتجدد باستمرار مثل الشمس والرياح والمياه والكتلة الحيوية، وتختلف عن الطاقات الأحفورية، التي يؤول إلى الزوال مع الوقت.

تتجلى أهمية الطاقات المتجددة في: (هادين، 2022، الصفحات 42-43)

- حماية المناخ مواد ضارة أقل: تسيير عملية دفاء الأرض عالمياً بصورة أبطأ بسبب تراجع كميات الميثان غير المرغوب فيها، كما لا يتم إخراج أية كميات من ثاني أكسيد الكربون خلافاً لمصادر الطاقة التقليدية.
- البديل لمصادر الطاقة التقليدية التي تنضب: من الضروري دعم مصادر الطاقة البديلة بسبب التراجع التدريجي لمصادر الطاقة التقليدية، وكذا من الضروري الاستفادة من التقدم التكنولوجي؛ إذ من المتوقع أن يكفي احتياطي البترول لأربعين عاماً فقط، في حين يقدر احتياطي اليورانيوم المستخدم في محطات القوة النووية بجوالي 120 عاماً، وربما يستمر الفحم لمدة 150 عاماً، ويمكن أن تمتد الفترة فقط بالنسبة إلى الاحتياطيات الجديدة بالدعم رغم أن التكاليف سترتفع بسبب صعوبة الوصول إليها، وسواء عاجلاً أم آجلاً فسوف تنضب مصادر الطاقة التقليدية.
- ضغوط قليلة لزيادة السعار: يؤدي استخدام الطاقات المتجددة والمنافسة القوية إلى ارتفاع النوعية مع نمو عادل للأسعار، كما يتوقع المرء على البعدي أسعاراً أقل فوتوفولتيك في الطريق لتكون بديلاً للكهرباء الشبكية.
- البديل للطاقة النووية: سيوفر استخدام مصادر الطاقة المتجددة قدرات كبيرة أيكولوجي ثم على المدى البعيد اقتصادياً، ثم إن البحوث والتطوير تؤدي إلى أساليب تكنولوجية متنوعة ذات تأثير أقوى وعمر أطول؛ حيث يؤدي ذلك إلى الحد من الأضرار الناجمة عن مآدر الطاقة التقليدية والنووية والتي تمثل خطراً على البيئة والمناخ.
- المزيد من فرص العمل: من المتوقع أن يتضاعف عدد فرص العمل في ألمانيا في القطاع الاقتصادي للطاقة المتجددة حتى عام 2020 إلى 500000 فرصة.
- طاقة شمسية لا تنضب: ما يغرينا أن الشمس يمكنها خلال 50 دقيقة فقط أن تشع على الأرض قدر من الطاقة يعادل ما يحتاجه البشرية كلها خلال عام كامل، وبعبارة أخرى: فغن كمية الطاقة التي تسقط من الشمس على ألمانيا كل عام، تكفي من الناحية الحسابية لتغطية حاجة

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

الإنسانية من الطاقة في كافة أنحاء العالم مرتين إلى ثلاث مرات، وتشير قناعة علماء الفيزياء الفلكية إلى أن الشمس بصفها أقوى محطة طاقة يمكن أن توفر طاقة تكفي على الأقل لأربعة إلى خمس مليارات عام.

هناك عدة عوامل تدفع دول العالم لإنتاج الطاقة المتجددة، أبرز هذه العوامل: (بكدي، 2020، الصفحات 57-58)

- محدودية الرصيد الطبيعي لاحتياطات البترول، فمقابل كل أربعة براميل من النفط التي تستهلك حاليا، يكتشف واحد فقط؛
- الاستغلال الجائر للمكامن البترولية خاصة في ظل تدني أسعاره الجارية وارتفاع تكاليف استخراجها؛
- زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة وتذبذب أسعارها؛
- عدم استقرار مناطق إنتاج النفط؛
- انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة فهي لا تحتاج إلى النقل والحفر والتنقيب والتكرير وغيرها، كما أن الابتكارات والحلول التكنولوجية ساهمت في خفض تكاليفها. في حين أن التوربينات المولدة للطاقة تحركها الرياح. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى 147 دولار للبرميل عام 2008، سمح بارتفاع العائد على الاستثمار في الطاقة المتجددة وجعلها أكثر تنافسية. كما أن تكاليف أجهزة الطاقة المتجددة انخفضت بفضل الابتكارات؛
- تنوع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الطاقوي؛
- تحقيق النجاعة والكفاءة الطاقوية؛
- التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد؛
- خرجت الطاقات المتجددة من إطار العمل من أجل المحافظة على البيئة إلى حيز المنافسة التجارية؛
- ارتباط الطاقة بالسياسة وأن أمن البلد أصبح مرهون بأمن الطاقة، فمثلا في إطار البحث عن تأمين إمدادات الطاقة، تستهدف أوروبا إحلال الطاقات النظيفة محل الطاقة التقليدية بحلول أفق 2050 بما يستجيب لتوصيات مؤتمر كوبن هاجن تماما كما زاحم النفط الفحم.

2. خصائص الطاقة المتجددة وتقنيات استخدامها:

من المعروف أن مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية في الأرض ثلاثة: الإشعاعات الشمسية التي تنتج منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وجوف الأرض، والمد والجزر. وتنتقل مصادر الطاقة هذه من خزان إلى آخر في مسارات مختلفة بدورة الطاقة في الطبيعة، وإذا قارنا ما تحتاج إليه البشرية من طاقة تبلغ 10 تيراواط بميزانية الأرض السنوية البالغة 174000 تيراواط، فسيبدو واضحا أن خطر حصول نقص في الطاقة أمر مستبعد. لكن ما يقلق الجميع هو مدى استمرارية توافر مصادر الطاقة وخصبة ويسهل تداولها وصديقة للبيئة في آن، علاوة على ما تتميز به الطاقة المتجددة من خصائص كثيرة تجعلها في مصاف مصادر الطاقة، ومن أهم تلك الخصائص: (سلمان، 2016، صفحة 34)

- أنها متجددة ولا يوجد خطر من نضوبها؛
- أنها من المصادر الحرة في الطبيعة والمتوفرة في أنحاء العالم؛
- أنها محدودة الموقع أكثر من غيرها، وتستخدم للمعالجة والتطبيق المحلي ولا تحتاج في نقلها وتوزيعها إلى مسافات طويلة، نظرا إلى تلاؤمها مع واقع تنمية المناطق الريفية والنائية والبعيدة عن المدن. من هنا لا توجد مفقودات تكنولوجية، فضلا عن أنها اقتصادية في النقل والتوزيع.
- أنها من المصادر الصديقة للبيئة وتطرح بعض المخلفات المقبولة بيئيا؛
- أن بعض الأجهزة والمعدات الثانوية المشغولة بها ذات تصميم بسيط وتقنيات يمكن صنعها محليا؛
- تقلل تكاليف استهلاك المناطق الريفية والنائية من الطاقة الكهربائية إلى أدنى حد، من خلال توفير تكاليف نقل الوقود أو نقل الكهرباء من مصادرها الأحفورية إلى مسافات بعيدة؛

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- تقوم أنظمتها على نموذج اللامركزية ذات النطاق الضيق، التي تتصدى لمشكلات عدة ذات صلة بتزايد التكاليف المتعلقة بتوزيع الكهرباء والتوليد المشترك والبيئة ورأس المال. الأمر الذي يضعها في موقع لا تحسد عليه في ظل ملوثات كبيرة أنتجتها الطاقة الأحفورية منذ مئات السنين.
- تستخدم كمصدر مكمل، لا كمصدر بديل من مصادر الطاقة الأحفورية المتاحة، ولا تحتاج إلى أنظمة تخزين مرافقة مكلفة، عند ذروة الطلب على الطاقة، خصوصا في فصل الصيف، إضافة إلى تحلية المياه، الأمر الذي يجعلها مصدرا موازنا بين العرض والطلب.
- أن تكاليف بناء محطاتها تسمى مبدئية التحميل، بمعنى أن تكاليف إنشائها مكلفة نسبيا. في حين أن تكاليف تشغيلها رخيصة نسبيا، حالها في ذلك بناء المحطات النووية.
- أن الاهتمام بقضاياها أمر تخطى الحدود المحلية والإقليمية والدولية، حتى أصبحت من المسائل الكونية التي يعني بها كثر، نتيجة أثارها التي لا تقتصر على الإنسان وحده، بل تتعداه إلى الحيوان والنبات، ومن ثم الطبيعة بأكملها.
- أن استخدامها في الدول المستوردة الصافية للطاقة ليس له تبعات على ميزان المدفوعات، ولا على السياسة الخارجية، وتؤمن الإمدادات من الطاقة بصورة عامة، ويمكن تحويل تكاليف استيراد الوقود إلى استثمار محلي.
- أن استخدامها في الدول المستوردة الصافية للطاقة ليس له تبعات على ميزان المدفوعات، ولا على السياسة الخارجية، وتؤمن الإمدادات من الطاقة بصورة عامة، ويمكن تحويل تكاليف استيراد الوقود إلى استثمار محلي.
- أن أسواقها بشكل عام لا يمكن إخضاعها لأنواع أسواق الاحتكار الشائع في الأسواق الرأسمالية، عدا صناعة توربينات الرياح التي تخضع لسوق احتكار القلة.
- أن إنتاج الطاقة المتجددة يعزز حالة امن الطاقة في الدولة لأنها تنتج محليا.
- أن تكاليف إنتاجها تتناقص مع مرور الزمن بسبب اقتصادات الحجم، على العكس من تكاليف إنتاج الطاقة الأحفورية التي تزداد لندرتها.
- أن الطاقة المتجددة هي طاقة المستقبل، وذلك لارتباط استخدام الطاقة الأحفوري بعلاقة عكسية بالصحة العالمية ومشكلات التلوث، فكلما ساءت الصحة العالمية، انخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وتوسع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
- تعد الطاقة المتجددة استثمارا طويل الأجل بسبب طول معياري فترة الاسترداد والتفريخ.
- يمكن ان تكون أداة لزيادة ربح صادرات الدول النفطية من خلال تصدير النفط الخام.
- أن مصادرها، ولا سيما الشمسية والرياح المشاعة للجميع، توفر خدمة الكهرباء فحسب، في حين أن الطاقة الأحفورية توفر طاقة كهربائية ومواد خام يمكن الاستفادة منها لصناعات تحويلية كثيرة.
- أن الطاقة المتجددة تجعل المنتجين والمستهلكين حلفاء في تحقيق البيئة الطبيعية.
- تنوزع مصادرها وتوزعا أكثر اعتدالا من مصادر الطاقة الأحفورية.

3. مزايا استخدام الطاقات المتجددة:

للطاقات المتجددة العديد من مزايا نوجز أهمها في النقاط التالية: (لزهارى و بوتقاب، 2019، صفحة 210)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة، ذلك أن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة يسمح بوصول هذا المورد المهم إلى جميع المناطق بما فيها المناطق النائية والريفية وبالتالي توفير حاجات الأفراد في هذه المناطق؛
- من خلال المصادر المتجددة يمكن الحصول على بيئة نظيفة بالنظر إلى أن اعتماد هذه المصادر سيققل من انبعاث الغازات السامة التي تؤثر على البيئة والأفراد؛
- المصادر المتجددة تسمح بتنوع موارد الطاقة على عكس النفط الذي يعتبر مورد واحد رغم تعدد مشتقاته؛
- أنها مصدر متجدد غير قابل للنضوب وبلا مقابل مما يسهل إنشاء المشاريع المستدامة التي تعتمد في تلبية احتياجاتها من الطاقة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية مثلا.

4. مصادر الطاقة المتجددة:

تمثلت في: (بوشرف و نادية غوال، 04-05 ديسمبر 2016، صفحة 4)

- 1- **الطاقة الشمسية:** تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة النظيفة التي لا تنضب مادامت الشمس موجودة، كما ان جميع مصادر الطاقة الموجودة على الأرض قد نشأت أولا من الطاقة الشمسية، وهذه الطاقة يمكن تحويلها بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى حرارة وبرودة وكهرباء وقوة محركة، وأشعة الشمس أشعة كهرومغناطيسية وظيفها المرئي يشكل 49% وغير المرئي كالأشعة فوق بنفسجية يشكل 2% والأشعة دون الحمراء 49%، فالأبحاث والتجارب فيا لوقت الحالي تقوم على محاولة استغلالها في إنتاج طاقة كهربائية وفي التدفئة وتكييف الهواء وصهر المعادن وغيرها، فهي تختلف حسب حركتها وبعدها عن الأرض فإن طاقتها الإشعاعية تصل إلى سطح الأرض الخارجي بمعدل 1 كيلواط/متر مكعب فهي مصدر وفير لو أمكن تجميعه واستغلاله.
- 2- **الطاقة المائية:** تعتبر الطاقة المتولدة من المساقط المائية أرخص موارد الطاقة ولكن استخدامها يتطلب ظروف طبيعية خاصة تتعلق بالمجرى المائي وكمية المياه والمناخ السائد والتضاريس وخلافه، هذا إلى جانب ظروف اقتصادية تتعلق بقرب هذه الموارد من السوق وعدم منافسة من الموارد الأخرى للطاقة.
- 3- **طاقة الهيدروجين:** تعتبر خلايا الوقود تكنولوجيا واعدة للعمل كمصدر للحرارة والكهرباء في المباني والسيارات، لذا تعمل شركات تصنيع السيارات على تصنيع وسائل نقل تعمل بخلايا الوقود والتي تحتوي على جهاز كهروكيميائي يفصل الهيدروجين والأكسجين لإنتاج الكهرباء يمكنها إدارة موتور كهربائي يتولى تسيير العربة.
- 4- **الطاقة الهوائية:** هي الطاقة المستمدة من حركة الهواء والرياح، واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم العصور، سواء في تسيير السفن الشراعية، وإدارة طواحين الهواء لطحن الغلال والحبوب، أو رفع المياه من الآبار وتستخدم وحدات الرياح في تحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال مولدات.
- 5- **طاقة الكتلة الحيوية:** هي الطاقة المستمدة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها، وهي إحدى أهم مصادر الطاقة المتجددة، على خلاف غيرها من الموارد الطبيعية مثل النفط والفحم الحجري، وجميع أنواع الوقود الأحفوري والوقود النووي، ويعرف أيضا بأنه أي وقود يحتوي على 80% كحد أدنى بالحجم من مواد مشتقة من كائنات حية حصدت خلال العشر سنوات السابقة لتصنيعه.
- 6- **الطاقة الجوفية (طاقة حرارة الأرض الجوفية):** وهي طاقة الحرارة الأرضية، حيث يستفاد من ارتفاع درجة الحرارة في جوف الأرض باستخراج هذه الطاقة وتحويلها إلى أشكال أخرى، وفي بعض مناطق الصدوع والتشققات الأرضية تتسرب المياه الجوفية عبر الصدوع والشقوق إلى أعماق كبيرة بحيث تلامس مناطق شديدة السخونة فتسخن وتضعد إلى أعلى فوارة ساخنة، وبعض هذه الينابيع يثور ويهدم عدة مرات في الساعة وبعضها يتدفق باستمرار وبشكل انسيابي حاملا معه المعادن المذابة من طبقات الصخور العميقة.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ثانياً: جانب نظري حول التنمية المستدامة:

يعد توجه التنمية المستدامة من أهم التطورات التي حدثت في الفكر التنموي في الوقت الحالي، وتنتمي إلى العلوم ككل دون استثناء لأنها تحقق رفاهية الشعوب بالدرجة الأولى. وستتطرق في هذا الجانب إلى مفهوم التنمية المستدامة، وأهم خصائصها وأبعادها.

1. تعريف التنمية المستدامة:

يعود الفضل في نحت مفهوم التنمية المستدامة وتأصيله إلى جملة من المؤتمرات والتطورات التي حدثت في الفترة السابقة والتي مست جميع الجوانب البيئية، وبالضرورة انعكست على الجانب الاقتصادي. ففي سنة 1987 صدر تقرير عن الأمم المتحدة حاص ومنسوب لاسم برونتلاند يلح على أن التنمية يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية. وهذا كله يفرض بنا إلى التأكيد على أن التنمية المستدامة تتمثل استناداً إلى منطق التوزيع العادل للثروات وتحسين الخدمات وتحذير مناخ الحريات والحقوق، وذلك في توازن تام مع تطوير البنيات والتجهيزات دونما إضرار بالمعطيات والموارد الطبيعية والبيئية، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وحقوق الأجيال القادمة وهذا ما يوصفها بطابع الاستدامة. (الغرابوي، 2020، صفحة 14)

ومع أن مفهوم التنمية المستدامة كان يمثل المحور الأساس للنقاش في قمة الأرض الثانية حول التنمية المستدامة التي انعقدت في جوهانسبرغ في أغسطس من عام 2000 وحضرها ممثلون لأكثر من 160 بلد، بهدف إزالة التناقضات بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة فضلاً عن تطوير مزيد من الاتفاقيات في مجال التنمية المستدامة، إلا أن التوقعات منها كانت، وبالعكس قمة ريو التي عقدت في 1992، أقل من المتوقع ثم جاءت النتائج مخيبة للآمال. حيث لم يقتصر الإخفاق على الفشل في التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بل تجاوزه إلى تأكيد عدد كبير من الدول المشاركة، صراحة أو ضمناً باستحالة تجنب حدوث المزيد من التدهور في الأنساق البيئية للأرض والماء وارتفاع مستويات انبعاث الغازات الدفيئة والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. ولا يزال الجدل مستمر ففي الوقت الحاضر تتهيمن الاعتبارات الاقتصادية إلى أجندة الاستدامة الدولية والوطنية على حد سواء، مما يجعل مسألة حماية البيئة تحتل موقعا هامشيا. ويمكن القول باختصار أن العالم قد بدأ بالفعل وبصعوبة طريقة تجاه التنمية المستدامة خلال العقد الأول بعد قمة ريو، كما باشر عدد من الحكومات بحجاس التزامها تجاه توصيات القمة وتنفيذ ما ورد في إعلان ريو وأجندة 21، إلا أن الإنجازات التي تحققت كانت بشكل عام غير كافية ولا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لمواجهة التحديات المختلفة والمتعددة التي تواجه الحياة المستدامة على كوكب الأرض. (الجبالي، 2016، الصفحات 53-54)

تعني التنمية المستدامة أن نكون منصفين مع الأجيال القادمة، بمعنى أن يترك الجيل الحالي للأجيال القادمة رصيذاً من الموارد مماثلاً للرصيد الذي يورثه أو أفضل منه ويتضمن ذلك تحقيق عدة أهداف أهمها: (الجبالي، 2016، صفحة 63)

- الاستخدام الرشيد للموارد الناضبة ماء ووقود وغاز، بمعنى آخر حفظ الأصول الطبيعية بحيث نترك للأجيال القادمة بيئة مماثلة، حيث أنه لا توجد بدائل صناعية لكثير من الأصول البيئية؛
 - مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات؛
 - الاقتصاد على استخدام حصيلة مستدامة للموارد المتجددة.
- وفي هذا السياق قدم العديد من التعاريف حول مفهوم التنمية المستدامة أهمها:

- تعرف على أنها: "التنمية المستدامة التي تلي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وهذا ما قدمه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1987". (الغرابوي، 2020، صفحة 14)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

● عرف البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم سنة 1992 التنمية المستدامة على أنها: "تعني وضع السياسات البيئية والتنموية على أساس المقارنة بني التكاليف والعوائد وعلى التحليل الاقتصادي الجيد الذي سيدعم حماية البيئة ويقود إلى رفع مستويات معيشة الفرد ورفاهيتهم واستمراريتها". (لزهارى و بوقاب، 2019، صفحة 215)

من خلال ما سبق يمكن القول أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تخلق التوازن بين الأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعمل على تحقيق أعلى قدر من النمو الشامل، ويمكن اعتبار التنمية المستدامة من العمليات الواعية الموائمة للوقت الحالي التي تعمل على الحفاظ البيئي. فالتنمية المستدامة تخلق بيئة نظيفة وغير معقدة تسعى إلى بناء حضارة خضراء وتدعم التكنولوجيا.

3. خصائص التنمية المستدامة:

تميز التنمية المستدامة بجملة من الخصائص التي يمكن تلخيصها كما يلي: (صاطوري، 2016، صفحة 300)

- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.

- هي تنمية تراعي تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض.

- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الفرد في المقام الأول، فأولويتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.

- هي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي كالمغزات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبيرة في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.

- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سليات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.

3. أبعاد التنمية المستدامة:

للتنمية المستدامة أبعاد مختلفة، حددها القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرغ عام 2002 وهي البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي والبعد البيئي: (الطاهر و تواتي عامر، مارس 2017، الصفحات 74-75)

أ- البعد الاقتصادي: بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة تعني التنمية المستدامة إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية، إجراء تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة، اقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا، أما بالنسبة للدول الفقيرة تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان الأكثر فقرا في الجنوب. كما يهدف البعد الاقتصادي إلى:

- تحقيق مستوى عالمي من الرفاهية للإنسان من خلال زيادة نصيبه من السلع والخدمات الضرورية، غير أن هذا يتعذر تحقيقه في ظل محدودية الموارد المتاحة للعديد من الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة.

- توفير عناصر الإنتاج الرئيسية في مقدمتها التنظيم والمعرفة العلمية ورأس المال.

- زيادة معدلات النمو في مختلف مجالات الإنتاج لزيادة معدلات الدخل الفردي وتنشيط العلاقة والتغذية الراجعة بين المدخلات والمخرجات.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- النمو الذاتي الذي يعتمد على مبادئ التوازن الاقتصادي الكلي وتحقيق أقصى قدر من النمو دون الإفراط في عبء الديون التي سيتم نقلها إلى الأجيال المقبلة.

ب- البعد الإنساني والاجتماعي: تسعى التنمية المستدامة لتحقيق الاستقرار في النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على الدمن، وذلك من خلال تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق الريفية، الوفاء بمحاجات الإنسان وتحقيق الرعاية الاجتماعية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع بضرورة التضامن والاسهام في بناء مجتمع موحد من خلال تسخير طاقاتهم وجهودهم لصناعة مستقبل زاهر يحلمون به لهم ولأجيالهم القادمة، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص في توزيع المداخل والثروات.

ت- البعد البيئي والتكنولوجي: تسمح التنمية المستدامة بالاستخدام الأمثل والعقلاني للأراضي الزراعية والموارد المائية في العالم مما يؤدي إلى مضاعفة المساحات الخضراء على سطح الكرة الأرضية وحماية سلامة النظم الإيكولوجية وحسن التعامل مع الموارد الطبيعية. ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد غير المتجددة بالعمل على نقل رأس المال الطبيعي للأجيال المقبلة. مع الحد من التدهور البيئي من خلال التقليل من انبعاث الغازات الضارة، الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة في المرافق الصناعية بالإضافة إلى معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ثالثا: الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة:

تنجلى في: (الشاعر، 2024، صفحة 691)

1. الطاقة المتجددة والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة:

لقد تعرض جدول أعمال القرن الواحد والعشرين إلى العلاقات بين الطاقة والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الغلاف الجوي من التلوث الناجم عن استخدام الطاقة في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وفي قطاعي الصناعة والنقل على وجه الخصوص، حيث دعت الأجنحة 21 إلى تجسدي مجموعة من الأهداف المرتبطة بحماية الغلاف الجوي والحد من التأثيرات السلبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة في توزيع مصادر الطاقة وظروف الدول التي يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة الأولية أو تلك التي يصعب عليها تغيير نظم الطاقة القائمة بها، وذلك بتطوير سياسات وبرامج الطاقة المستدامة من خلال العمل على تطوير مزيج من مصادر الطاقة المتوفرة الأقل تلويثا للحد من التأثيرات البيئية غير المرغوبة لقطاع الطاقة، مثل انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ودعم برامج البحوث اللازمة للرفع من كفاءة نظم وأساليب استخدام الطاقة، إضافة إلى تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة قطاعي النقل والصناعة.

2. الطاقة المتجددة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة:

- الطاقة المتجددة والتنمية البشرية: تتضح العلاقة بين التنمية البشرية والطاقة من خلال الارتباط القوي بين متوسط استهلاك الفرد من الطاقة ومؤشر التنمية البشرية وخاصة في الدول النامية، يؤدي استهلاك الفرد من مصادر الطاقة التجارية دورا هاما في تحسن مؤشرات التنمية البشرية عن طريق تأثيرها في تحسين خدمات التعليم والصحة وبالتالي مستوى المعيشة، وتعطي الكهرباء صورة واضحة حول ذلك، إذ تمثل مصدرا لا يمكن استبداله بمصدر آخر للطاقة في استخدامات كثير كالإنارة والتبريد والتكييف وغيرها.

- تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام: يمثل قطاع الطاقة واحد من القطاعات التي تتنوع بها أنماط الإنتاج والاستهلاك، والتي تتميز في معظمها بمعادلات هدر مرتفعة، وفي ظل الزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة للنمو السكاني فإن الأمر يتطلب تشجيع كفاءة استخدام وقابلية استمرار موارد الطاقة من خلال وضع سياسات تسعير ملائمة من شأنها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك والمساعدة على تطبيق

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تؤكد على ضرورة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة المتجددة إضافة إلى تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة والعمل على تطوير آليات التمويل الملائمة.
- توفير فرص عمل: إن استغلال المصادر المحلية للطاقة المتجددة له تأثير اقتصادي كبير في التخفيض من معدلات البطالة، بحيث يمكن أن تولد الطاقة المتجددة أربعة أضعاف فرص العمل لكل دولار يستثمر مما تولده صناعات الوقود الأحفوري وتمثل هذه الوظائف لأن تكون ذات مهارة أعلى وتقدم أجورا أفضل.
 - تنمية المناطق الريفية والنائية: يتوفر لدى المجتمعات الريفية إمكانية الحصول على شكل واحد على القل من أشكال الطاقة الشمسية، سواء كان أشعة الشمس القوية لتوفير الطاقة الشمسية أو نهر لتوفير الطاقة الكهرومائية أو طاقة رياح يمكن الاعتماد عليها لتشغيل توربينات الرياح، ويمكن استغلال هذه الموارد لتوفير الكهرباء النظيفة حتى للمجتمعات البعيدة.
 - الحد من التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة: إن الاعتماد على الطاقة المتجددة في تلبية الاحتياجات يؤدي إلى الحد من التلوث الناجم عن استخدام الطاقات الأحفورية وخاصة الغازات الدفيئة، وذلك لكون المصادر المتجددة مصادر نظيفة لا تسبب أي تلوث يذكر للبيئة.
 - ضمان خدمات الصحة والتعليم: يؤدي استهلاك الفرد من الطاقة المتجددة دورا مهما في تحسين مؤشرات التنمية البشرية عن طريق تأثيرها في تحسن خدمات التعليم والصحة وبالتالي مستوى المعيشة، وتعطي الكهرباء صورة واضحة حول ذلك، إذ تمثل مصدرا لا يمكن استبداله بمصدر آخر للطاقة في استخدامات كثيرة كالإنارة التبريد والتدفئة وغيرها.

II. الإطار التطبيقي للدراسة:

ولإسقاط الجوانب النظرية لموضوع الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، سنتعرض لواحدة من أهم دول الخليج هي دولة المملكة العربية السعودية ومدى اعتمادها على الطاقات المتجددة بمختلف مصادرها وأيضاً تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أولاً: لمحة عن اقتصاد دولة السعودية:

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8,7%، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8,3%، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مارس 2023. وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32,7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14,2% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8,6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8,2%. (للإحصاء، 2023)

نما الاقتصاد السعودي بنسبة 2,8 بالمئة خلال الربع الثالث 2024 على أساس سنوي، بعد أن انكمش بنسبة 0,3 بالمئة في الربع الثاني. جاء ذلك في بيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ذكر فيه أن النمو المسجل في الربع الثالث جاء مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية وعلى أساس فصلي نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0,8 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني، وفق البيانات الرسمية. والسعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة بمتوسط لإنتاج يومي 11 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية. ويعود تراجع

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

حصة الاقتصاد النفطي السعودي من نمو الناتج المحلي، إلى مشاركة المملكة في اتفاقية إلزامية وطوعية لإنتاج النفط من جانب تحالف أوبك بلس منذ 2022. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد السعودية 4.6 بالمئة في عام 2025، فيما ينمو بنسبة 1,5 بالمئة في العالم الحالي. (للأبناء، 2024)

خلال السنوات الماضية، تمكنت خطط تنوع الاقتصاد من رفع مساهمة أنشطة القطاع الخاص غير النفطي إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية العام 2023، وفقا لتحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وهو أعلى مستوى تصل إليه هذه النسبة على الإطلاق، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 37,6% قبل عقد واحد من الزمن، سنة 2013. وهذا ما حقق أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030 التي طمحت إلى رفع حصة الأنشطة غير النفطية إلى نصف الناتج المحلي، مقارنة بنحو 40% قبل عقد واحد من الزمن، وتتناسب تلك الأرقام مع تقديرات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الذي أشار في يناير 2024 إلى نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة بنسبة 20% منذ عام 2016، أي سنة إقرار رؤية 2030. والنسب المئوية تبرز مدة مساهمة في الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي من سنة 2013 إلى سنة 2023. (Fanack، 2024)

الشكل رقم (01): مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي في العام (2023-2013)

مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي في العام 2023

مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي في العام 2013

المصدر: (Fanack، 2024)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

وتشمل التحديات المستقبلية ضمان لتوليد العوائد وتعزيز الإنتاجية من خلال المشاريع الضخمة، حيث تعد عنصرًا حيويًا للاستمرار النمو الاقتصادي، كما ستساهم في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي. وهناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية للتشجيع على إيجاد بيئة أكثر دعماً للابتكار، والاستثمار في مهارات القوى العاملة باعتبارها من العناصر المكملة لخطة التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

2. الرؤية السعودية للتنمية المستدامة 2030:

اعتمدت الرؤية السعودية 2030 على ثلاث محاور رئيسية هي: (الرفاعي و الشراري، 2024، صفحة 62)

- المحور الأول: المجتمع الحيوي: يتعلق هذا المحور ببناء مجتمع حيوي يعيش أفراداه وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال معترين بهويتهم الوطنية وفخوريين يارثهم الثقافي العريق في بنة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتستند إلى ببناء أسرى متين ومنظومة رعاية صحية واجتماعية ممكنة.

- المحور الثاني: اقتصاد مزدهر: يركز هذا المحور على توفير الفرص للجميع من خلال بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وتنوع الاقتصاد وتوليد فرص عمل للمواطنين وتخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية.

- المحور الثالث: وطن طموح: يركز هذا المحور على القطاع العام ويرسم ملامح الحكومة الفاعلة، من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد البشرية وتبيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم واخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واقتناص الفرص.

3. المصادر الرئيسية للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية:

تتمتع السعودية بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظراً لموقعها في نطاق الحزام الشمسي العالمي، وتنتج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بشكل خاص في السعودية. وهي كالآتي:

أ- الطاقة الشمسية: تعتبر الطاقة الشمسية أحد المصادر الطبيعية للطاقة على الأرض والتي يتم الحصول عليها عن طريق امتصاص الألواح الشمسية لأشعة الشمس، ومن أهم استخدامات الطاقة الشمسية توليد الكهرباء والخدمات الأساسية للحياة عن طريق التقاط الألواح الشمسية لأشعة الشمس خلال النهار وتحويلها إلى طاقة حرارية، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية لتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب عن طريق جهاز شمسي خاص. وصنفت المملكة العربية السعودية على أنها الدولة السادسة التي تتمتع بأعلى إمكانيات متاحة لإنتاج الطاقة الشمسية، وتنوع الأشعة الشمسية الساقطة على محطات الرصد الآلية بين أشعة شمسية مباشرة وأشعة شمسية منتشرة، حيث بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية بنسبة 1,6% عام 2018. بعدما حققت نسبة 1,45% عام 2017، فحسب تفضيلات المستهلك المحلي تجاه استخدام الطاقة الشمسية بالمملكة العربية السعودية لعام 2018. بلغت النسبة المئوية لعدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهربائية في المسكن نحو 52,26%. بينما نسبة 23,15% لا ترغب في ذلك، في حين أن نسبة 54,59% من السر غير متأكدة. وتتميز المملكة بوفرة مصادر الطاقة الشمسية والأراضي الشاسعة، كما تعد من أكثر الدول ارتفاعاً في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، وسعيها منها تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنوع مزيج الطاقة المحلي، فقد بادرت لتطوير تقنيات حديثة ذات تكلفة مجدية اقتصادياً لتلبية الاحتياج العالمي عبر إنشاء 46 محطة رصد وقياس الموارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء المملكة. وتشكل الطاقة الشمسية في المملكة من العديد من الأنواع كإيلي:

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- **الطاقة الكهروضوئية:** تتكون الخلايا الكهروضوئية من ألواح شمسية تسمح بتحويل الإشعاع الأفقي الكلي مباشرة لطاقة كهربائية، ويمكن جمع هذه الألواح في حقول تتصل مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية باستخدام عاكس لتحويل الطاقة الشمسية إلى تيار متردد ومتوافق مع الشبكة. وبلغ المتوسط اليومي للإشعاع الأفقي الكلي المستخدم لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في السعودية على مستوى جميع المناطق نحو 5523 واط/ ساعي يومي سنة 2020، وما قيمته 5783 واط/ساعي يومي كمتوسط للفترة 2013-2020. بينما لامس الإجمالي الكلي لمتوسط الإشعاع الأفقي الكلي سقف 31680 واط/ ساعي يومي عام 2018.

- **الطاقة الشمسية المركزة:** المبدأ الأساسي للطاقة الشمسية المركزة أو ما يسمى بالطاقة الحرارية الشمسية هو استخدام أنظمة عاكسة لتوجيه الإشعاع الشمسي إلى جهاز مستقبل يقع عادة عند قمة برج شمسي يقوم بتحويل الأشعة المركزة إلى طاقة حرارية، ليتم تحويلها بعد ذلك إلى كهرباء باستخدام توربينات وتوليد الطاقة ليلاً. بلغ المتوسط اليومي للإشعاع العمودي المباشر المستخدم لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في السعودية على مستوى جميع المناطق نحو 5727 واط/ساعي يومي سنة 2020، وما قيمته 5651,1 واط/ساعي يومي كمتوسط للفترة 2013-2020، بينما لامس الإجمالي الكلي لمتوسط الإشعاع العمودي المباشر الكلي سقف 26832 واط/ساعي يومي عام 2018، وما قيمته 28334 واط/ساعي يومي كمتوسط للفترة 2013-2018. وتجدر الإشارة أن الطاقة الشمسية المركزة في الدول العربية تمثلت 1,2% من إجمالي الطاقات المركزة في العالم عام 2020، حيث تحتل الامارات المرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المضمار وبينما تحتل السعودية المركز السادس.

ب- طاقة الرياح: طاقة الرياح هي تلك الطاقة المنتجة باستعمال الرياح، وذلك باستخدام توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية. ويعد هذا النوع من الطاقة وفيراً وأقل تكلفة وقابلاً للتجدد ونظيفة لا تنتج عنها أية غازات ضارة كغاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان، علماً بأنه لم تدرس موارد الرياح في المملكة العربية السعودية بشكل كامل حتى الآن مع أنه تم استخدام أجهزة رصد طاقة الرياح على مستوى تجريبي. وصنفت المملكة العربية السعودية على أنها الدولة الثالثة عشر التي تتمتع بأعلى إمكانات في إنتاج الرياح البرية على طول المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجبال في المنطقة الغربية. وفي ذات السياق، يختلف المتوسط السنوي لسرعة الرياح لإنتاج الطاقة باختلاف الارتفاع، حيث يميز بين 5 متوسطات سنوية في السعودية كما يبرزه الجدول التالي:

جدول رقم (01): المتوسط السنوي لسرعة الرياح في السعودية خلال 2016

الارتفاع (م)	40	60	80	98	100
المتوسط السنوي لسرعة الرياح (م/ث)	5.26	5.58	5.82	6.06	6.09

المصدر: (عمراني، 2023، الصفحات 78-81)

4. مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة في المملكة العربية السعودية:

هناك العديد من المراحل الخاصة ببرنامج مشاريع الطاقات المتجددة أهمها: (الأعمال، مارس 2021، الصفحات 25-26)

أ- مشروعات المرحلة الأولى:

- مشروع سكاكا للطاقات الشمسية: هو المشروع الأول ضمن خطة المملكة العربية السعودية للتحويل إلى الطاقة المتجددة، وتبلغ طاقته 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي توفر الكهرباء لـ 45 ألف منزل، وتسهم في خفض 430 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ووضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس للمشروع في نوفمبر 2018.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح: أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر 2018 مشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 400 ميغاواط، ويستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية.

ب- مشاريع المرحلة الثانية: أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة REPDO في يناير 2019، عن إتاحة عدة مشاريع للاستثمار في الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، نذكر منها مشروع القريات 200 ميغاواط والمدينة المنورة 50 ميغاواط ورفحاء 20 ميغاواط والفصيلىة 600 ميغاواط ورايح 300 ميغاواط وجدة 300 ميغاواط ومحد الذهب 20 ميغاواط بالإضافة إلى مشروع ينبع في طاقة الرياح 850 ميغاواط. وتكفي قدرة التوليد الاجمالية للمشاريع السبعة البالغة 3.07 جيجا واط، لتوليد الطاقة الكهربائية ل 226,500 أسرة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع بنهاية عام 2022 وعام 2023، كما يتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص في مشاريع المرحلة الثانية حوالي 5,2 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 1,4 مليار دولار ومن الجدير بالذكر، أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثانية ستطلب حدا أدنى من المحتوى المحلي، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالمملكة والتي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

ث- مشاريع المرحلة الثالثة: أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة REPDO في فبراير 2020، طلبات التأهيل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتتكون المرحلة من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1200 ميغاواط MW. كما سيتم تقسيم مشاريع المرحلة الثالثة إلى فئتين:

- الفئة أ تشمل مشروع ليلي 80 ميغاواط، مشروع وادي الدواسر 120 ميغاواط؛

- الفئة ب تشمل مشروع سعد 300 ميغاواط، مشروع الرس 700 ميغاواط.

5. تحديثات صناعة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية:

في حين ان صناعة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية قد أحرزت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، فلا تزال هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة. تتمثل إحدى التحديات الرئيسية في تكلفة الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي، ومع ذلك فغن انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المصادر التقليدية. تواجه المملكة العربية السعودية العديد من التحديات في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة تشمل بعض التحديات الرئيسية مايلي: (جامل و عادل عصام رأفت، مارس 2023، الصفحات 1081-1082)

- الافتقار إلى البنية التحتية: قد يكون بناء البنية التحتية اللازمة لدعم الطاقة المتجددة، مثل خطوط النقل ومرافق التخزين، مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم البنية التحتية للشبكة الحالية في المملكة العربية السعودية لدعم توليد الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، والتي قد لا تكون مناسبة لدمج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة المتقطعة.

- التحديات الفنية: يمثل استقرار الإنتاج تحدياً كبيراً لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يعتمد إنتاجها على الظروف الجوية والوقت من اليوم. هذا يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ على إمدادات كهرباء مستقرة وموثوق بها، خاصة خلال فترات ذروة الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف المناخية القاسية في المملكة العربية السعودية، مثل درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الرملية، على كفاءة وعمر معدات الطاقة المتجددة.

- الإطار التنظيمي: لا يزال الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية يتطور، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة لتطوير المشاريع وتمويلها يمكن أن يجعل من الصعب على المطورين تأمين التمويل لمشاريعهم.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- متطلبات المحتوى المحلي: وضحت الحكومة السعودية متطلبات المحتوى المحلي لمشاريع الطاقة المتجددة، والتي تنص على ان نسبة معينة من معدات وخدمات المشروع يجب أن تكون محلية المصدر. في حين أن هذا يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص العمل، إلا أنه يمكن أن يزيد أيضاً من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة وجعلها أقل قدرة على المنافسة مع توليد الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.

خاتمة:

من خلال هذه الورقة البحثية قمنا بالتعرض لموضوع الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، وتوضيح مختلف المفاهيم المتعلقة بها مع التعرض للدور الذي تلعبها الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث. لمصادر الطاقات المتجددة أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والدولي، وتحقيق التنمية والرفاهية من خلال العوائد والأرباح المحققة جراء استبدال الاستغلال الغير عقلاني للموارد بالاستغلال العقلاني للموارد مع المحافظة على حقوق الأجيال اللاحقة. فمع زيادة الطلب على الكهرباء والطاقات من قبل المواطنين تم ابراز في هذه المداخلة أن هناك العديد من المصادر الطبيعية التي تعوض المصادر الغير ناضبة كالشمس والمياه والرياح...الخ، التي يتم استغلالها بطرق وأساليب حديثة وتحويلها لموارد قابلة للاستغلال.

كما تسعى دول المملكة العربية السعودية كونها منطقة صحراوية حاولت الاستفادة من الجانب التنموي وتحقيق التنمية المستدامة ورؤى 2030، والتركيز على الابداع والتطوير في مجال الاستدامة والطاقات المتجددة، حيث حاولت تحقيق الرفاهية لأفراد مجتمعها من خلال تحسين وتنويع في مصادر الطاقة والبحث عن حلول لمشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية وتعزيز الجوانب التنموية. حيث ركز المملكة العربية السعودية على توفير الطاقات التي تعتمد على مصدر الشمس بالدرجة الأولى، وتحويلها لطاقة شمسية وأيضاً طاقة الرياح.

- الاقتراحات:

- ضرورة توفير أليات وتقنيات تكنولوجية تساعد على تحويل الطاقة ذات المصادر الطبيعية إلى الطاقة القابلة للاستعمال؛
- ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية استغلال الموارد الطبيعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال اللاحقة؛
- ضرورة نشر ثقافة التنمية المستدامة في المؤسسات التعليمية والاقتصادية وحتى في وسط المجتمعات وبين الأفراد.

المراجع:

- يوسف مصطفى. (2020). الطاقة المتجددة: الموارد والتكنولوجيا. مصر: دار عبيد للنشر والتوزيع والطباعة.
- هيثم عبد الله سلمان. (2016). اقتصاديات الطاقة المتجددة في ألمانيا ومصر والعراق. قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- ماري هادين. (2022). التنمية المستدامة لمصادر الطاقة المتجددة: الشمس، الرياح، المياه، حرارة باطن الأرض. مصر: مجموعة النيل العربية.
- ريماء حسين عبد اللطيف الشاعر. (2024). الطاقة المتجددة كإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، العدد: 05، المجلد: 07، 687-693.
- زواويد لزهارى، و مختار بوقتاب. (2019). عرض التجربة الاماراتية في مجال تطوير الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، المجلد: 03، العدد: 01، 207-227.
- بوشرف، ج &، نادية غوال (04-05). ديسمبر 2016. (دور الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر. مؤتمر رهان الدول النامية على الطاقات المتجددة في ظل تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية. مستغانم (الجزائر): جامعة عبد الحميد بن باديس.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- فاطمة بكدي. (2020). الاقتصاد الأخضر من النظري إلى التطبيقي. عمان، الأردن: مركز الكتاب الأكاديمي.
- الغرابوي، ش. ع. (2020). التنمية المستدامة - ما بين أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالموارد البشرية. -الاسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي.
- الجبالي، ح. (2016). التنمية المستدامة -استغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة -عمان، الأردن: دار الأسرة ميديا ودار العام للثقافة للنشر والتوزيع.
- الجبالي، ح. (2016). التنمية المستدامة -إستغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة -عمان، الأردن: دار الأسرة ميديا ودار العام للثقافة للنشر والتوزيع.
- شليحي الطاهر، و تواتي عامر. (مارس 2017). أبعاد وأهداف التنمية المستدامة أفاق 2030. مجلة البحوث والدراسات التجارية، العدد الأول، 70-78.
- الجودي صاطوري. (2016). التنمية المستدامة في الجزائر: الواقع والتحديات. مجلة الباحث، العدد: 16، 299-311.
- رواقية، ز. (2018-2019). تحسين كفاءة استخدام الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاديات العربية. أطروحة دكتوراه في الطور الثالث. الجزائر، العلوم التجارية، جامعة 8 ماي 1945 قالمة: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
- الهيئة العامة للإحصاء. (09 03, 2023). تم الاسترداد من <https://www.stats.gov.sa/ar/news/457>
- وكالة الأناطول للأخبار. (31 10, 2024). الاقتصاد السعودي ينمو بـ2,8 بالمئة بالربع الثالث من 2024. تم الاسترداد من <https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/اقتصاد-السعودي-ينمو-ب-28-بالمئة-بالربع-الثالث-من-3380131/2024>
- Fanack. (2024, أكتوبر 18). (الاقتصاد في السعودية- economy-of-السعودية-arabia). Récupéré sur <https://fanack.com/ar/saudi-arabia/economy-of-السعودية-arabia/>
- سفيان عمراني. (2023). واقع ومستقبل الطاقات المتجددة في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد: 06، العدد: 02، 71-98.
- محمد سلمان الرفاعي، و عبد الله الشراري. (2024). الرؤية السعودية 2030 كمدخل لتحديث الإدارة الحكومية دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول العربية. مجلة الإدارة العامة، المجلد: 05، العدد: 01، 51-76.
- مرصد قطاع دعم الأعمال. (مارس 2021). مؤشرات تطور قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية -في ظل رؤية 2030-. المملكة العربية السعودية: غرفة الرياض.
- سمير أسعد أبو جامل، و عادل عصام رأفت. (مارس 2023). مسار الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. المجلة العلمية التجارة والتمويل، مجلد: 44، العدد الأول، 1039-1103.
- (s.d.).